

DIDAKTIK TOPSHIRIQLARNI BAJARISH JARYONIDA MATEMATIK SAVODXONLIKNI OSHIRISH USULLARI

Bahranova Madina

Navoiy viloyat Xatirchi tuman 35-maktab
matematika fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada barcha fanlarda bo‘lgan kabi matematika mashg‘ulotlarida ham didaktik topshiriqlar, innovatsion usullarni keng qo‘llash orqali ta’lim sifat-samaradorligiga erishish va mashg‘ulot jarayonida didaktik topshiriqlarni yechish metodikasi haqida mulohazalar yozilgan.

Kalit so‘zlar: uslub, ta’limiy o‘yin, didaktika, malaka, innovatsion.

Hammamizga ma’lumki, maktab asosiy bilimlarni berish maskani hisoblanadi. Matematika fani umumta’lim fanlari ichida eng muhim, qolaversa dunyo miqyosida ahamiyatga ega fandir. Maktab matematika darslari jarayonida innovatsion usullardan va ta’limiy o‘yinlardan foydalanish dars samaradorligini kafolatlaydi. Matematik faniga oid didaktik o‘yinlar o‘quvchilarning yosiga, qiziqishiga qarab tanlansa, ham qulay, ham samarasi yuqori bo‘ladi. Innovatsion usullar o‘quvchilarning harakatlarini jamlovchi, takomillashtiruvchi metodik uslub vazifasini bimalol o‘tay oladi.

Ta’limiy didaktik o‘yinlar birinchidan, o‘quv va didaktik topshiriqlarni yechish vositasi bo‘lsa, ikkinchidan tafakkurni o‘stiradi, tilni nutqni boyitadi. O‘yin davrida bolalarning fikri-zikri mushohada qilishga qaratiladi. Shuning uchun ham o‘quvchilarning diqqatini jamlash va tushunish malakasini hosil qilish oson kechadi. O‘yin darslari psixologik nuqtai nazardan ham qulay mashg‘ulot hisoblanadi. Bu usul bola shaxsini har tomonlama tekshirishda o‘qituvchining yaqin ko‘makchisiga aylanadi, ularning individual xususiyatlarini yaqqol namoyon qiladi. O‘quvchi o‘zi bilmagan holda o‘z xarakteridagi ijobiy va salbiy xislatlarini o‘qituvchiga oshkor qiladi.

Ta’limiy o‘yin darslaridan unumli foydalanilganda quyidagi ijobiy yutuqlar qo‘lga kiritiladi darsga qo‘yilgan talablar to‘laqonli amalga oshiriladi, o‘quvchi ruhiyatining erkinligiga sharoit yaratiladi, u mudroq holatga tushmaydi, o‘z shaxsiyati uchun kurashish kerakligini his qiladi, o‘quvchi ongiga nazariy bilim - “o‘yin” niqobi ostida oson singadi, o‘quvchining fikrlash qobiliyati o‘sadi.

Mana shu sonlarni navbatdagi o‘quvchi qo‘shishi kerak. Qaysi qatordagi o‘quvchilar adashmay birinchi bo‘lib yechsa, o‘sha qator g‘olib hisoblanadi.

“Oyga kim birinchi qo‘nadi” didaktik o‘yini

Didaktik o‘yin jihozi ustiga misollar yozilgan bir qancha raketalar va maket-taxtasiga pastiga yer va yuqori o‘ng burchagiga oy rasmi chiziladi. O‘yinning mazmuni: Sinf 2 guruhga bo‘linadi va har bir guruhdan 1 tadan bola chiqadi. O‘qituvchining ishorasi bilan ular raketalardan bittadan olib undagi topshiriqlarni yechadi. Javobini aytib yerning yoniga oyga qaratib terib qo‘yadi. Keyingi o‘quvchi chiqib, 1-chi misolni topib yechadi va raketani 1-chi raketa oldiga qo‘yadi. Shu tariqa qaysi guruh oyga birinchi etib kelsa, g‘olib bo‘ladi. Bunday o‘yin o‘quvchining fikrlash qobiliyatlarini o‘stirishga yordam beradi.

Demak, didaktik o‘yinlar yordamida biz o‘quvchilarni mantiqiy tafakkurini rivojlantiramiz va kelgusida dunyo miqyosida o‘tkaziladigan PISA baholash sinovlariga puxa tayyorlab, o‘ylaymanki, yuqori marralarni zabt etamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi 997-sonli Qarori.

2. Yusupov A. Ye. Matematik kechalar.- Toshkent: “O‘qituvchi”, 1977.

3. Abdurahmonov B., Matematik induksiya metodi Toshkent, 2008 y.

4. G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari.- T., Fan.

5. Abdurahmonov B., Matematik induksiya metodi Toshkent, 2008-yil.